

Tabellarische Fallübersicht und Gruppenvergleich

Qualitative Inhaltsanalyse nach Kuckartz & Rädiker (2022) | n = 12 Expert:innen-Interviews | 5 Hauptkategorien (HK 1 - HK 5)

Die nachfolgende Tabelle fasst die im Rahmen der qualitativen Inhaltsanalyse gewonnenen zentralen Befunde für alle zwölf Interviewpersonen zusammen. Die Fälle sind anhand ihrer beruflichen Funktion zwei Gruppen zugeordnet: operative Instandhaltungsmitarbeitende (n = 6), die primär praktische IH-Tätigkeiten ausüben, sowie die Führungsebene (n = 6), zu der Personen mit leitender, koordinierender oder spezialisierter Funktion in der Instandhaltung zählen. Abkürzungen: NW = nicht-wertschöpfend; ET = Ersatzteil; IH = Instandhaltung; KI = Künstliche Intelligenz.

Tabelle: Tabellarische Fallübersicht aller Interviewpersonen (n = 12)

Interviewperson	Funktion / Unternehmen	Gruppe	HK 1 Kapazitätsbindung	HK 2 Prozessprobleme	HK 3 Anforderungen	HK 4 Akzeptanz	HK 5 Potenziale
Gruppe: Operative Instandhaltungsmitarbeitende (n = 6)							
IH-O-A	Instandhaltung Mechanik, BMW Group, Cockpitfertigung	Operativ	30 % nicht-wertschöpfend ET-Suche bis zu 2-3 Std./Störfall	Uneinheitliche ET-Benennung zweischieniges Systemsetting	Foto-basierte ET-Identifikation Spracherfassung für Störmeldungen	Zeitersparnis als zentraler Motivationsfaktor	Drastische Zeitersparnis erwartet
IH-O-B	Instandhaltung Elektrik, BMW Group, Cockpitfertigung	Operativ	30 % nicht-wertschöpfend Foto-Umweg: Handy - E-Mail - PC - Web	App und Excel parallel geführt instabile App-Light-Version im Einsatz	KI-gestützte Störungshistorie Dauerauftrag-Funktion personalisierbare Oberfläche	Peer-to-Peer-Schulung bevorzugt sanfter stufenweiser Übergang	Dauerauftrag spart täglich Zeit Doppelarbeit eliminieren
IH-O-C	Instandhalter Werkzeugbau, Dräxlmaier, Cockpitfertigung	Operativ	30 % nicht-wertschöpfend 100 Klicks pro Stördokumentation	System zu komplex handschriftl. Schichtbuch parallel zu ERP	Einfache Wissenscommunity (IH-Netzwerk) KI für ET-Suche	Intuitive Oberfläche als Akzeptanzbedingung personalisierte Ansicht	Vereinfachung der Stördokumentation als Top-Priorität
IH-O-D	Steuerungstechniker (ehem. Instandhalter), SMP Automotive, Cockpitfertigung	Operativ	ca. 50 % nicht-wertschöpfend Doku: mehrere Std./Anlage; 10-15	Verschachtelte Systeme (Störung vs. Wissen getrennt)	Semantische KI-Suche für Störungen Master-System	Übersichtlichkeit als Akzeptanzfaktor Nr. 1	Systeme zusammenfassen Meldekettens reduzieren

Interviewperson	Funktion / Unternehmen	Gruppe	HK 1 Kapazitätsbindung	HK 2 Prozessprobleme	HK 3 Anforderungen	HK 4 Akzeptanz	HK 5 Potenziale
			Std./Woche Meetings	Ticket-Routing dauert Tage	Nutzerprofile je Fachbereich	fachspezifische Einführung	
IH-O-E	Prozessspezialist / Technologie, Siemens AG, Lean Production / Elektronikindustrie	Operativ	80 % organisatorisch (20 % wertschöpfend) Koordination IH & Planung dominiert	Getrennte Schichtbücher (IH vs. Prozessspezialisten) Hashtags werden nicht konsequent genutzt	Ein Programm maschinenspezifisch (Wartung & Störung integriert) KI für Störungshistorie-Analyse	Führungskraft muss Tool vorleben interne Prozessspezialisten als dauerhafter Support	Gemeinsame Datenbank als wichtigstes Ziel KI für Filterung älterer Störungsmeldungen
IH-O-F	Steuerungstechniker & IT/OT-Security, BMW Group, Cockpitfertigung	Operativ	75 % nicht-wertschöpfend Hauptlast: ET-Suche & Ticket-Erfassung	5+ parallele Systeme ohne Vernetzung Ticket-Wartezeiten: mehrere Tage	Zentrales IH-Tool (mobil) KI-gestützte Informationssuche	Schulungen als kritischer Faktor Führungsunterstützung notwendig	Zentrales Tool als Top-Priorität KI zur Informationskombination
Gruppe: Führungsebene (n = 6)							
IH-M-A	Führungskraft im Cockpitproduktionsbereich, BMW Group, Cockpitfertigung	Führungsebene	15-20 % nicht-wertschöpfend Schwerpunkt: Schichtkoordinationen	Schichtübergaben als Schwachstelle Kommunikationsverluste zwischen Schichten	Sprachsteuerung KI-gestützte Störbehebungshinweise	Mitarbeiterbeteiligung elementar für Erfolg	Zeitersparnis und vorbeugende Instandhaltung
IH-M-B	Führungskraft im Cockpitproduktionsbereich, BMW Group, Cockpitfertigung	Führungsebene	40-50 % nicht-wertschöpfend standortübergreifender Koordinationsaufwand	Kein System kommuniziert mit anderem uneinheitliche Fehlerbeschreibungen	KI für Wartungsplan-Optimierung standardisierte Fehlercodes direkter Herstellerzugriff	Sinnstiften als Erfolgsfaktor Train-the-Trainer-Konzept	Anlagenverfügbarkeit steigern präventive Instandhaltung als Ziel

Interviewperson	Funktion / Unternehmen	Gruppe	HK 1 Kapazitätsbindung	HK 2 Prozessprobleme	HK 3 Anforderungen	HK 4 Akzeptanz	HK 5 Potenziale
IH-M-C	Führungskraft im Instandhaltungsbereich, FORVIA-Gruppe, Cockpitfertigung	Führungsebene	40 % nicht-wertschöpfend Koordinationsaufwand dominiert	IT-Koordinations-Bottlenecks fehlende Systemvernetzung	KI-Spracheingabe für Störmeldungen Single-System-Ansatz	Frühe Mitarbeiterbeteiligung entscheidend	Erhebliche Zeitersparnis erwartet
IH-M-D	Führungskraft im Instandhaltungsbereich, BMW Group, Cockpitfertigung	Führungsebene	30 % nicht-wertschöpfend SAP-Keyuser-Aufgaben zusätzlich	Schichtübergaben als Hauptschwachstelle identifiziert	IPS-T-System als größter Hebel für IH-Effizienz	Vorlebung durch Führungskraft entscheidend	Automatisierter Schichtbericht als Ziel
IH-M-E	Führungskraft im Cockpitproduktionsbereich, BMW Group, Cockpitfertigung	Führungsebene	ca. 30 % nicht-wertschöpfend buchhalterisch kaum greifbar	Starre Systemnomenklatur fehlende Standortvernetzung keine MTBR-Daten verfügbar	Geführte Fehlersuche (Step-by-Step) Pop-up bei ähnlichem Anlagentyp	Sofortiger Mehrwert nötig Pilot bereits vor 70 % Reife starten Fehlertoleranz einplanen	MTBR für Schichtsteuerung gemeinsamer Ersatzteilpool
IH-M-F	Führungskraft in der Türen-/Klappenfertigung, Rolls-Royce, Lean Production / Automobilindustrie	Führungsebene	40 % nicht-wertschöpfend Arbeitsstunden nicht gebucht	Viele unvernetzte Portale Schichtbuch kaum genutzt	Ein einheitliches System für alle Gruppen hohe Intuitivität gefordert	Intrinsische Motivation fördern offene Kommunikation über Nutzen	Systemintegration als Kernziel Audit-Zeit: 24 Std. auf 2 Std. reduziert